

Axborotlar va ma'lumotlarni xavfsiz saqlash, uzatish va filtrlash jarayoni hamda raqamli texnologiyalarining ahamiyati

*Norqulova Ziyoda Nabi qizi,
Toshkent Davlat Iqtisodiyot
universiteti asissenti*

ziyodanorqulova@mail.ru

+998911654616

*Hilola Suvanova Ali qizi,
Toshkent davlat iqtisodiyot
universiteti 1-bosqich talabasi*

suvonovahilola06@gmail.com

+99891-591-12-57

Annotatsiya

Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi va raqamli dunyoning tobora kengayib borishi axborotlarni boshqarish masalalarini bugungi kunning eng dolzarb muammolaridan biriga aylantirmoqda. Ma'lumotlar, nafaqat korxonalar va davlat tashkilotlari, balki oddiy foydalanuvchilar uchun ham bebaho resursga aylanib, ularni himoya qilish masalasi yangi yondashuvlarni talab qilmoqda. Raqamli texnologiyalar yordamida axborotni xavfsiz saqlash va uzatish jarayonlari yanada samarali va ishonchli bo'lishi mumkin. Bugungi kunda mashinani o'qitish va chuqur o'rganish texnologiyalari kiberxavfsizlik sohasida yangi standartlar yaratmoqda. Jumladan, real vaqtda ma'lumotlarni monitoring qilish, filtrlash va nomaqbul harakatlarni aniqlash imkoniyati xavfsizlik choralarining yanada yaxshilanishiga olib kelmoqda. Axborotlarni xavfsiz saqlash uchun ularni parollar, ovoz orqali tanish, barmoq izi va face id kabi usullari optimal va ommabop hisoblanadi. Axborotlarni filtrlangan va toza holda saqlash maqsadida universal ma'lumotlar bazasi yaratilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Kalit so'zlar: axborot, ma'lumot, filtrlash, axborotlarni uzatish, filtrlangan axborotlar, ma'lumotlar bazasi, ma'lumotlar xavfsizligi.

1.Kirish

Hozirgi texnologiyalar rivojlangan asrda axborot va ma'lumotlarni saqlash, uzatish va filtrlashda bir qancha muammolar bor. Sababiki, axborotlarning deyarli ko'p qismi onlayn saqlanganligi sababli ularning xavfsizligini oshirish masalasi muhim. Dunyo davlatlari axborot texnologiyalarini oshirish bilan birgalikda ularning xavfsizligini ham parallel ravishda olib bormoqda. Yangi axborot texnologiyalarining paydo bo'lishi, kompyuter sistemalarining yanada takomillashuviga va mavjud tizimlarning axborotlarini saqlash va ularni qayta ishlashga ketadigan vaqtlari hisobiga axborotlarni muhofazasini oshirishga olib keladi [2].

Bugungi kunda ko'plab raqamli texnologiyalar yordamida axborotlarni himoyalash va filtrlash jarayonlari yanada oson amalga oshirilmoqda, xususan zamonaviy raqamli texnologiyalar yordamida ushbu jarayonlar ancha ishonchli va samarali bo'ladi.

2. Usullar

Ma'lumot va axborot tushunchasiga ta'rif beriladigan bo'lsa, **ma'lumot** bu ishlov berilmagan faktlarga asoslanmagan fikr. Axborot esa ma'lumotlarni qayta ishlash va ularni tahlil qilish orqali hosil bo'ladigan fikrdir. Ya'ni ma'lumotlar bu xom ashyo axborot esa ulardan tayyorlangan mahsulotlardir. Demak shu o'rinda savol tug'iladi, ma'lumotlarni xavfsizligi muhimmi yoki axborotlarniki? Bu ikki tushuncha doimo yonma-yon ishlatiladigan tushunchalar bo'lib, ularni bir-biridan ajratib bo'lmaydi. Masalan, ma'lumotlar xavfsizligi ta'minlanmasa noto'g'ri ma'lumotlardan xato axborotlar kelib chiqadi. Demak, ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa axborotlar ham ishonchli bo'ladi. Ma'lumotlarni xavfsizligi rivojlanib bormoqda va yangi tahdidlar ham paydo bo'lmoqda. Ma'lumotlar bazasini normallashtirish uchun quyidagi usullardan foydalanishi mumkin:

- Ma'lumotlarni tozalash bu keraksiz, ortiqcha ma'lumotlarni va bo'sh joylarni ma'lumotlar bazasidan o'chirish.

- Malumotlarni normanizatsiya qilish bu barcha ma'lumotlarni bir xil formatda, o'lchamda yozish. Ma'lumotlarni tartiblash va standart qoidalarga asosan joylashtirish.

- Ma'lumotlarni tekshirish bu ma'lumotlar bazasidagi ma'lumotlarni tog'ri yoki noto'g'ri ko'rinishda ekanligi tekshirib chiqiladi.

Ma'lumotlar bazasi tushunarli va standartlarga mos bo'lishi uchun ma'lumotlarni quyidagicha ishlarni bajaramiz:

- Ma'lumotlarni turlariga qarab guruhlash
- Ma'lumotlarni formatiga ko'ra tartiblash
- Kiritilgan vaqt va sanasiga ko'ra guruhlash
- Jadval ko'rinishida guruhlash
- Sonlar ko'rinishiga keltirib guruhlash

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda, quyidagi jadvalni keltirish mumkin:

Ma'lumotlarni filtrlash jarayoni

1 – Rasm

Ma'lumotlarni maxfiy va yaxlitlik asosida saqlash zarur. Maxfiylik bu ma'lumotlarga ruxsat etilmagan shaxslarning kirishini oldibi olish bo'lsa, yaxlitlik ma'lumotlarni o'zgartirilmassligini saqlash. Ma'lumotlar

xavsizligiga yaxlitlikni buzish orqali tahdidlar ko'plab uchraydi. Ma'lumotlar butunligi - Ma'lumotlar massivi mazmunini tasodifiy yoki qasddan beruxsat usullar bilan o'zgartirishlarga nisbatan tekshirish.[1]

3. Natija

Agar ortga nazar tashlaydigan bo'lsak, ma'lumotlarni saqlash bugungi kundagidek muamo tug'dirmagan. Buning sababi ba'zi ma'lumotlar onlayn holda saqlanmagan. Hozirda esa ma'lumotlarning katta qismi onlayn holda saqlanganligi uchun himoyalash usullari ham bir shunga yarasha oshib bormoqda. Masalan, kriptografiyaning sodda, rasmiy, ilmiy va kompyuter kriptografiyasidan foydalanish mumkin. Ma'lumot turiga qarab kriptografiya usullarini tanlanadi. Agar ma'lumotlar kichik hajmda va muhim bo'lmasa uni sodda kriptografiya usulidan foydalanib xavsiz saqlashimiz mumkin. Va agar katta, muhim va davlat tashkilotlariga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni esa rasmiy kriptografiya usulidan foydalanib saqlash maqsadga muvofiq bo'ladi. Bundan tashqari ma'lumotlarni xavsiz saqlash uchun algoritmlar va shifrlash usullaridan boshqa usullar ham mavjud ya'ni siyosat va qonunlarga asosan javobgarlik bergilanib ham ma'lumotlarni xavsiz saqlash mumkin. Ammo, algoritm va shifrlash usullari eng optimal hisoblanadi. Sababi, agar faqat qonun yordamida ma'lumotlar himoya qilinsa ma'lumotlarga zarar keltirgan shaxs noma'lum bo'lgan holatlarda katta ziyon keltiradi. Agar turli algoritm va shifrlash usullaridan foydalansak ma'lumotlar bir muncha xavfsizroq bo'ladi. Ma'lumotlarni himoyalash zaruriyati yanada oshsa, ma'lumotlarni xavsiz saqlash uchun ovozli paroldan foydalanish mumkin. Ya'ni mobil qurilmalar, onlayn ma'lumotlar bazasi va onlayn ilovalarga bundan tashqari tashkilotlarni ma'lumotlarini himoyalash uchun ham optimal usul hisoblanadi. Ovozli parol xavfsizlik usuli avfzalliklari:

- Aynan foydalanuvchi ekanligini tadiqlaydi
- Boshqa foydalanuvchilar kira olmaslik darajasi yuqori
- Ma'lumotlarni olish vaqtini kamaytiradi
- Hamma uchun qulay
- Qulayligi shundan iboratki yoshi katta insonlarni ko'zida muammosi bo'lsa ushbu parol oson usul.

Kamchiliklari:

- Ovozni audio korinishida yozib olib foydalanish
- Sog'lig'i tufayli ovoz tonlari o'zgarishi

- Shovqinli joylarda ovozni ajratib ololmaslik

Aynan mana shu kamchiliklar bartaraf etilsa ovozli parol boshqa himoyalash usullaridan ko`ra samaraliroq va ommaboproq bo`ladi. Shovqinli joylarda ovozni ajratib olishni mukammallashtirish uchun ovoz chastotalarni aniqlash darajasini oshirish zarur. Audio shaklda yozib olib paroldan foydalanmaslik uchun ham audio orqali chiqadigan ovoz chastotalari va tembirlarini deyarli 100% aniqlashda ajratib olish zarur va parolni faqat foydalanuvchining o`zi ochishini ta`minlaydi ushbu usul. Salomatligi tufayli ovoz tonlari va chasotalari o`zgarsa ovoz parol o`rniga ko`z orqali ochish funksiyasi doim sherik sifatida turadi. Ya`ni ovoz parol ishlatish imkonsiz bo`lgan holatlarda ushbu ko`z parolidan foydalanish mumkin bo`ladi. Ma`lumotlarga ishlov ishlov berib axborot ko`rinishiga keltirganimizdan so`ng ularni filtrlash. Filtrlash natijalarining kuchaytirish jarayoniga o`tish va undagi o`zgarishlar amalyotda ma`lumotlarni tafsilotlarga rga bo`lish va ulardan foydalanishni osonlashtiradi.[4] Ma`lumotlarni filtrlash masalasini yechish uchun maxsus ketla-ketlik ya`ni algoritm ishlab chiqilishi zarur ma`lumotlarni filtrlash quyidagi qadamlardan iborat bo`ladi:

- Har bir sohaga oid ma`lumotlarni alohida filtrlash
- Rasm, sonli, videolar, diogrammalar, jadvallar va matn ko`rinishidagi ma`lumotlarni alohida alohida filtrlash
- Vaqtni va sanasi bo`yicha filtrlash
- Yuboruvchilar turi bo`yicha filtrlash.

Axborotlarni filtrlashdagi muammolar ko`pincha ularni asl mazmunini bilmaslik oqibatida kelib chiqadi. Axborotlarni filtrlash masalasida ularning manbasi aniqligi va ishonchli ekanligi nazrda tutiladi. Filtrlangan ma`lumotlarni uzatish yoki ommaga taqdim etish mumkin bo`ladi. Sababiki, ularning manbasi va ishonchli ekanligi nazoratdan o`tgan bo`ladi. Axborotlarni filtrlash usuli juda keng qamrovli. Axborotlarni filtrlashning ham ko`plab usullari mavjud, ya`ni axborotlar quyidagi ko`rinishlarda bo`lishi mumkin:

t
r
A
x
b

nosozlik

Y

u
b
o
- Yuborish jarayonida axborotlarni o'chirib yuborilishi va shu kabilar misol bo'ladi.

o

r Ushbu jarayonlarni raqamli texnologiyalar yordamida amalga oshirish samaradorlikni oshiradi.

v

4. Xulosa

c

Ushbu maqolada axborot va ma'lumotlarni xavfsiz saqlash, uzatish, va filtrlash jarayonining hamda raqamli texnologiyalarning ahamiyati haqida muhokama olib borildi. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar hayotimizning deyarli barcha sohalarida muhim o'rin tutmoqda va axborot almashinuvi yanada qulaylashmoqda. Shuningdek, bu texnologiyalar xavfsizlik masalalarini kuchaytirishga ham imkon yaratadi.

q

a

Birinchi navbatda, axborotni xavfsiz saqlash masalasi eng dolzarb muammolardan biri bo'lib, shaxsiy va korporativ ma'lumotlar himoyasi insonlar hayotini xavfsizroq qilish uchun zarurdir. Zamonaviy texnologiyalar shaxsiy ma'lumotlarni shifrlash va ularni himoya qilishda katta yordam beradi. Buning natijasida, ma'lumotlarning o'g'irlanishi, buzilishi yoki yo'qotilishi xavfini kamaytirish mumkin bo'ladi.

l

uAxborotni uzatish jarayonida ham xavfsizlik talablariga rioya qilish muhimdir. Internet orqali axborot almashinuvi jarayonida ma'lumotlar xavfsizligiga putur yetkazmaslik uchun kriptografiya va boshqa xavfsizlik texnologiyalaridan foydalaniladi. Xususan, VPN (Virtual Private Network) kabi texnologiyalar orqali ma'lumotlarni xavfsiz uzatish imkoniyatlari mavjud.

h

Axborot filtrlash masalasi esa axborot shovqinini kamaytirish va kerakli ma'lumotlarga e'tibor qaratishga yordam beradi. Bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri bu noto'g'ri yoki zararli axborotlar tarqalishi bo'lib, filtrlar orqali bunday axborotlarni bloklash imkoniyati mavjud. Shu tarzda, faqat ishonchli va to'g'ri axborotdan foydalanish imkoniyati oshiriladi.

n

Umuman olganda, raqamli texnologiyalar nafaqat axborotni xavfsiz saqlash va uzatish imkoniyatini kengaytiradi, balki ular ma'lumotlarning filtrlash jarayonini ham samarali tashkil etishga yordam beradi. Bu jarayonlar birgalikda zamonaviy axborot muhitini xavfsiz, ishonchli va samarali bo'lishiga xizmat qiladi.

i

n

Xulosa

g

a

k

k

a

Yuqorida keltirilgan muammolar sodir bo`lishini oldini olish uchun ma`lum bir baza yaratilishi lozimki, ushbu bazada yuqoridagi bosqichlar hammasi bajarilishi lozim. Ya`ni ma`lumotlarni xavfsiz saqlash, axborotlarni filtrlash va uzatish bosqichlari bir akkaunt tomonida amalga oshirilishi lozim. Yaratilgan

b

a

z

a

h

a Ta`lim sohasi uchun ushbu baza ilmiy va rasmiy uslubga mos holda ishlab chiqiladi. Ya`ni ta`lim tashkiloti va davlatni bog`lab turuvchi bazada xodimlar shaxsiy ma`lumotlari, davomati, ish darajasi, ta`limga oid hujjatlar va buyruqlar keltiriladi. Sog`liqni saqlash sohasida ushbu baza shifokorlar va bemorlar uchun ishlab chiqiladi. Bazada xodimlar to`g`risida ma`lumotlar, ish darajasi, davopopgan kasaliklari, davomati va savollar- javoblar bo`limi ham kiritiladi. Ya`ni bemor masofadan turib ma`lumotlarni uzatadi yoki shifokordan qabul qiladi. Harbiy sohada esa bu bazaga xodim to`g`risidagi ma`lumotlar, erishilgan natijalar tahlili va o`quv qo`lamalari bo`limlari mavjud bo`ladi. Ushbu bazalarga kirish uchun parol va face id dan foydalaniladi. Axborot va ma`lumotlar xavfsizligi qaysi soha bo`lishidan qa`tiy nazar muhim o`rin tutadi. Ma`lumotlar va axborotlarni oqimi kattalashgani sari unga tahdidlar oshadi va ularni toza, filtrlangan holda saqlash bir muncha qiyinlashadi. Yuqorida keltirilgan bir qancha usul va takliflar yanada mukammallashtirilsa yaxshi natijalarga erishish mumkin bo`ladi [3].

u

n

b allaboyeva N., Umarova G. Axborot xavfsizligi muammolari //Экономика и o социум. - 2022. - №6(97)-2.-103-109.

2. X. X. Iminova Davlat organlari xizmatlari ma`lumot bazasini axborot xavfsizligi risklarini ta`minlash ta`moillari / Academic research in modern science. - .- 97-102.

a

3. Tursunov Farxod Baxodir o`g`li Kiberxavfsizlik-axborot xavfsizligining d asosidir//Научный импульс. - 2024. - №20(100). -768-771.

4. Tojimamatov Isroiljon Nurmatovich, A.Nabiyev Kuchaytirish usullari va Z filterlash hisobidan kuchaytirish//Инновационные подходы современной a науке. -

y

n

,

